

YOSHLAR TARBIYASIDA XALQ QO'SHIQLARINING AHAMIYATI

Jo'rayeva Dilnoza Namangan davlat universiteti

San'atshunoslik kafedrası: O'qituvchisi

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15359799>

ANOTATSIYA

Musiq va yoshlar tarbiyasining rivojida xalq qo'shiqlarning o'rni beqiyos bo'lib, ushbu yo'nalishga hissa qo'shayotgan mutaxassislar qalbida milliy g'urur, ona zaminga mehr-muhabbat tuyg'ulari kamol topdi. Yoshlar tarbiyasi kabi mas'uliyatli vazifa ota-onadan keyin ta'lim fidoyilarining zimmasiga tushadi. Ta'lim tizimida mehnat qilayotgan har bir pedagog tarbiyani ta'lim bilan birga barobar holda olib borish yo'lida zamonaviy usuldagi dars samaradorligiga erishish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, qo'shiq, san'at, musiqiy ta'lim, to'garak, musiq madaniyati.

THE IMPORTANCE OF FOLK SONGS IN YOUTH UPBRINGING

Jo'rayeva Dilnoza

Namangan State University

Department of Art Studies: Lecturer

ANNOTATION

The role of folk songs in the development of music and youth upbringing is invaluable, fostering a sense of national pride and love for the homeland in the hearts of specialists contributing to this field. The responsibility of educating the younger generation, following that of parents, falls upon dedicated educators. Every teacher working in the education system must integrate upbringing with education, striving for the effectiveness of modern teaching methods. This paper discusses achieving efficiency in lessons through contemporary approaches.

Keywords: upbringing, education, song, art, musical education, club, music culture.

ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Джураева Дилноза

Наманганский государственный университет

Кафедра искусствования: Преподаватель

АННОТАЦИЯ

Роль народных песен в развитии музыки и воспитании молодежи неопределима. У специалистов, вносящих вклад в данное направление, формируются чувства национальной гордости и любви к родной земле. Ответственная задача воспитания молодежи после родителей ложится на плечи преданных своему делу педагогов. Каждый педагог, работающий в системе образования, должен сочетать воспитание с обучением, добиваясь эффективности современных методов преподавания. В данной статье рассматривается вопрос повышения результативности уроков с использованием современных подходов.

Ключевые слова: воспитание, образование, песня, искусство, музыкальное образование, кружок, музыкальная культура.

Ma'naviy sohada o'z ifodasini topgan musiq tarbiyasidagi yutuqlar odamlarning, xalqimiz, millatimizning axloqi va madaniyatida, dunyoqarashida ro'y bergan sifat o'zgarishlari mustaqillik ilk bosqichining muvaffaqiyati hisoblanadi.

Musiq san'ati insonni tarbiyalaydi, uni ezgulikka, kishilarni yaxshilik qilishga undaydi. Musiqaning yoshlar tarbiyasidagi o'rni beqiyosdir. Biroq bugungi kunda yoshlarning musiqaga qiziqishlari biroz muammolar keltirib chiqarmoqda. Ko'plab yoshlar xorijiy musiqalarga taqlid qilgani holda o'zlarining ko'rinishlariga ham g'aribona tus bermoqdalar. Milliy kuy-qo'shiqlarimizni unutib qo'yishayotgandek nazarimizda... chindan ham biror bir yoshlarni tanovvor, munojot yoki maqom qo'shiqlaridan hirgoyi qilishlariga duch kelmaymiz. Xalqimiz orasida tanilib borayotgan ayrim "yosh estrada xonandalari"ning qo'shiqlari ham bachkana ko'rinishda tinglovchiga taqdim etilmoqda. Birgina so'zning bir necha bor takrorlanishi

tinglovchga manzur bo'lmaydi, va holanki ularning yangrayotgan musiqalari xorij musiqalaridan o'g'irlangan. Bunday shovqinli musiqalarga berilgan yoshlar o'zlarini go'yo ohang yo'nalashiga yo'rg'alatadilar, harakatlari ham bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ko'rinishda bo'lmoqda. Aynan shunday xolatlarni kelib chiqmasligi uchun musiqa madaniyati darslarida milliy kuylarni tinglash, xalq qo'shiqlaridan o'rgatib borish zarur.

Bunda o'zbek milliy musiqa san'atini kengroq tushuntirish, o'qib o'rganish uchun adabiyotlar majmuasini, shunga oid darsliklar ishlab chiqishni, mumtoz kuylarimiz tushirilgan disklar to'plamini yetkazishni ta'lim mutassaddilari kengroq o'ylab ko'rsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki musiqa orqali yana takroran aytamizki Inson tarbiya topadi, xalqona yo'lda yaratilgan qo'shiqlar orqali kishilar tin oladilar. Biroz bo'lsada madaniy xordiq chiqaradilar, g'am-tashvishlarini unutadilar. Umuman olganda milliy qo'shiq yoki musiqa inson qalbiga yaqin bo'ladi. Bunday ko'rinishlar ko'proq fol klor yo'nalishidagi kuy-qo'shiqlarda namoyon bo'ladi. Dars jarayonida o'quvchilardan qanday fol klor qo'shiqlarini bilasizlar deb savol bersak birorta sanab berolmaslik holatlari namoyon bo'lmoqda, shuning uchun ko'proq fol klor qo'shiqlarini dars jarayoniga olib kirish o'rinlidir.

Biz darslarimizda qo'shiq o'rgatish jarayonida o' zaro xurmat ko'nikmalarini, odob-axloq qoidalarini, oddiy xalqimizning xalqo'chilligidan olib, yosh avlodga yetkazishimiz lozim. O'zbek xalq musiqa madaniyati – o'quvchi yoshlar ma'naviy boyligining muhim omilidir.

Hamadonning sokin oqshomi boshlandi. Osmon moviy tusga kirdi. Qushlar tunash uchun joy qidirib uchib o'tishdi. G'ijjak Abu Alining qo'lida daraxt barglarining shildiratib o'tgan yengil shabada kabi mayin kuylardi.

Asrlar, davrlar o'tishi bilan inson kamol topa borgan sari musiqa asboblari ham takomillashib, bugungi kunimizga rang-barang kurinishda, turfa sado va navolarni qalbiga jo kilib keldi. Endilikda, masalan, dutorning qaddi-basti tut va o'rik daraxtlaridan yo'nilyapti, bir uchi yurakka, ikkinchi uchi tilga ulangan kil torlari ipakdan, ust boshi duhobadan uy to'rida yonboshlab yotibdi. Shu o'rinda qayd etish lozimki, oddiy yog'ochni tilga kiritishda hozirgi kunda qo'li gul o'zbek ustalari – O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi usta Usmon Zufarov, usta Xoji Oxun, usta Raxim Kosimov, usta Mansur, usta Sirojiddin Muxiddinov, usta Rixsixon Xujaxonov va boshqalarning mahorati, xizmati juda kattadir.

Avvalo, shuni aytish lozimki, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun ta'lim tizimi tasarrufidagi barcha fanlarning tizimdagi barcha bo'g'inlar (maktabgacha ta'lim, umumta'lim, o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim)da o'z yo'nalishlari bo'yicha muntazam va uzluksiz ravishda o'qitilishini ko'zda tutgan. Demak, barcha fanlar qatorida musiqa fanlarini o'qitish ham ma'lum tartib asosida olib borilishi uni o'qitish jaraning uzluksiz davom etishi qonunda aks ettirilgan. Lekin hozirgi mavjud holat ushbu qonun talablariga mos kelmayapti.

Muammoning birinchisi shundan iboratki, xalq ta'limi vazirligi va Respublika o'quv metodik markazi tomonidan umumta'lim maktablari uchun o'quv rejalari ishlab chiqish jarayonida musiqiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'quv jarayonining VII sinfgacha belgilash vaqtida negadir qonun talablari hisobga olinmasdan qolgan. Har bir bola yoki o'smir yashash va ta'lim olish jarayonida qaysidir fanga yoki sohaga qiziqqa boradi. Shu jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablarida o'qitiladigan musiqa mashg'ulotlari va darslari bolalarning ma'lum qismini ushbu sohaga qiziqtiradi. Ularda kelgusi hayotlarida musiqa ilmi, ijodiyoti va amaliyoti sohasining mutaxassisi bo'lish ishtimoqini hosil qiladi.

Shunday ekan, bolalarni qiziqishlariga ko'ra, taqqoslash, rag'batlantirish va ularni shu sohada kelgusida bilimlarini oshirishlari uchun kerakli bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish lozim. Umumta'lim maktablarining VII sinflarida musiqiy fan o'qitilishining to'htatilishi shu sohaga qiziquvchi bolalarning soha bo'yicha ilm olishini ham to'htatib qo'ymoqda. Ular o'rta maxsus o'quv dargohlariga borgunlariga qadar o'tgan ikki yil (8-9 sinf) muddat, bolalarning shu soha bo'yicha avval olgan bilimlari, ko'nikma va malakalarini unutib qo'yishlariga sabab bo'lmoqda. Bu borada maktabdan tashqari o'quv muassasalari (musiqa maktablari, ijodkor yoshlar to'garaklari, pullik to'garak va boshqalar) yordam berishi mumkin, lekin buning ham o'ziga xos noquvlaylik tomonlari bor.

Avvalo, maktabdan tashqari bunday o'quv muassasalari va to'garak hamma joyda ham mavjud emas, qolaversa bunday pullik ta'lim hamma ota-onalar yashash sharoitlari va imkoniyatlariga mos tushmaydi. Masalani yechishning eng maqbul yo'li fikrimizcha tizmidagi bunday uzilishga barham berish lozim. Shundagina musiqa sohasiga bolalikdan qiziqib, uni o'ziga kasb-hunar sifatida tanlashga qaror qilgan o'smirlar soha bo'yicha o'rta maxsus o'quv yurtlariga kirib o'qish, shu orqali kelajakda malakali mutaxassis bo'lish imkoniga ega bo'ladi.

Ikkinchidan, ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasalari musiqa mashg'ulotlari hamda umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari musiqa madaniyati darslarida musiqiy faoliyatning musiqa tinglash, qo'shiq kuylash, cholg'u sozlari chalish, musiqali ritmik harakatlar bajarish va musiqa savodi kabi turlaridan foydalaniladi. Musiqiy fanlarni ta'lim tizimining ushbu ko'rsatilgan bo'g'inlarida o'qitish jarayonida barcha faoliyat turlari bo'yicha beriladigan bilimlar ko'lami bolalar yosh xususiyatlariga ko'ra oddiydan murakkabga tomon rivojlantirish nazarda tutilgan. Lekin bu ishda aniqlik yetishmaydi. Masalan: musiqa savodi faoliyati turi bo'yicha bolalar bog'chasi kichik guruhida musiqa nazariy bilimlarining qaysi elementlari o'rgatilishi, u o'rta guruhda qay darajada etishi, katta guruhlar bu borada nimani o'rganishi, umumta'lim maktablari 1-sinflarida u qay darajada davom ettirilishi aniq tartibga solinmagan. Biz maktabgacha ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablari o'quv dasturlari o'rtasidagi umumiy mushtaraklik, bir-birini to'ldirish, boyitish, ikkinchisi birinchisining barcha musiqiy faoliyat turlari bo'yicha bevosita davomchisi bo'lishini nazarda tutmoqdamiz.

Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari uchun musiqiy fanlarni o'qitishning ma'lum tartibini oddiydan murakkabga tamoyili asosida ishlab chiqish lozim va bu borada uzilish yoki takrorlanishga yo'l qo'ymaslik lozim. Istisno tarzida shuni aytish lozimki, bolalar bir bosqichdan ikkinchi bosqichga, bir sinfdan yoki bir guruhdan ikkinchisiga o'tgan chog'da, avval, olingan bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash maqsadidagina takrorlash mumkin.

Muammoning ikkinchisi, maktabgacha ta'lim xususida bo'lib, tahlil qilishimizcha Respublikamizdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'lum qismini maktabgacha tarbiya muassasalariga jalb etilgan. Bu muassasalarda ta'lim-tarbiya bosqichidan o'tmagan bolalar dunyoqarashi, bilimi, ko'nikma va malakalari o'rtasida katt tafovutlar bo'lib, bu holat ta'lim olmagan bolalarning umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quv dasturida ko'zda tutilgan bilim va malakalarini egallashlarida nomutanosiblik tug'dirmoqda.

Shuni aytish kerakki, hozirgi davrda zamon hamda DTS talablaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan o'quv dasturlari nisbatan murakkab bo'lib, u sinflar osha tabora murakkablasha boradi. Natijada maktabgacha ta'lim olmagan bola fanlarni o'zlashtirishda qiynaladi, o'z kuchiga ishonchsizlik paydo bo'ladi. Ta'lim olgan bolalar esa o'qishni, yozishni, hisoblashni, rasm chizishni, musiqiy savodxonligi, ijro malakasi, musiqiy dunyoqarashi ta'lim olmagan bolalarga nisbatan past nazar bilan tubdan farq qiladi. O'zlashtirishi qiyin bolalar qoloqlar safida bo'lib qolishi, ularni ruhan tushkunlikka olib keladi. O'quvchi – yoshlarni yuksak e'tiqodli, ma'naviy barkamol, ajib fazilatli, xushfe'l, yoqimtoy, mehnatkash, samimiy, rahmdil qilib tarbiyalashda qo'shiq va musiqaning o'rni beqiyosdir. Musiqa tarbiyachilari ijodkor shaxslardir, ularning qalbida yomonlik hissi umuman bo'lmaydi. Ular faqat yaxshilik, ezgulik xaqida so'zlab, o'zlarining milliy oxanglarini yoshlar ongida shakllantirish yo'lida xizmat qiladilar.

Zero, bunday tarbiya berish usuli bizning buyuk ajdodlarimizdan o'tgan. Zotan, Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig» asarida ham axloq tarbiya saboqlari xaqida to'xtalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M. Mirziyoev. "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar - ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimiz dir" Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati IV Qurultoyidagi ma'ruzasi // Xalq so'zi, 2017 yil 6 iyun .

2. O'zbek xalq musiqa ijodi. 1- kism. T. 1994 y.

3. "Musiqiy tarbiya-ma'naviyat ko'zgusi", Namangan davlat universiteti, "To'plam" 2017 y.